

Giritli Mübadillerde Kimlik ve Toplumsal Hafıza¹

M. Ragıp Zık

Giriş

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da Türk ve Yunan devletlerinin imzaladığı “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol”ünün birinci maddesi şöyledir (Soysal, 1983; aktaran Arı, 2003: 1):

“Türk topraklarında yerleşmiş bulunan Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimselerden hiçbirisi Türk hükümetinin izni olmadıkça Türkiye’ye ya da Yunan hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan’a dönerek orada yerleşemeyecektir.”

Her iki devlet de önce büyük savaşlarda saf olup, ardından birlikte yaşamak durumunda kaldıkları ve giderek artan bir gerginlikle yine karşı karşıya geldikleri “komşuları” ile artık bir arada kalmak istememektedir. Fransız İhtilali’nden etkilenerek Avrupa’nın fiilî desteği ile gelişen Yunan ulusçuluğu Megali İdea’dan vazgeçerek ulus-devlet kurma yolunda böyle bir adım atar (Ortaylı, 1985). Türkiye’ye baktığımızda ise; yıllardır süregelen “Türk kimliği”, “Batılılaşma-Modernleşme”, “Homojenleşme”, “Azınlıklar” gibi tartışmalarla bir proje haline getirilen Türk modernleşmesi sürecinde böyle bir antlaşma ile bu kavramların uluslararası düzeyde somutlaştırıldığını görüyoruz.

Mübadele kararının halk tarafından nasıl karşılandığı, öncesi ve sonrasında iki toplumun yaşadıkları geniş bir araştırma konusudur. Ancak benim bu çalışmadaki amacım mübadillerin göç süresince birbirleri ve ilişkide buldukları dış dünya ile olan iletişimleri sırasında karşılaştıkları durumlara ve bunları gündelik yaşam pratiklerine nasıl taşıdıklarına bir bakış

¹ Bu yazı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı kapsamında “Gündelik Hayatın Sosyolojisi” semineri için 2005’te kaleme alındı. Çalışmanın bir kopyası Lozan Mübadilleri Vakfı Arşivi’nde bulunmaktadır. Yazar, Müfide Pekin özelinde Lozan Mübadilleri Vakfı’na bu çalışmaya olan ilgi ve destekleri için teşekkürlerini sunar.
Alıntı için: M. Ragıp Zık, 2005. *Giritli Mübadillerde Kimlik ve Toplumsal Hafıza*, İstanbul.

açısı getirebilmek. Bunu da mümkün olduğunca kimliklerin yeniden üretimi ve toplumsal hafıza tartışması ekseninde tutmaya gayret edeceğim.

Her iki devletin için de kültürel entegrasyonun uluslaşma yolunda çok önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genel olarak kültürel entegrasyon tartışmaları temelde etnosantrik bir yaklaşımla iltilidir. Entegrasyon daha çok tek taraflı uyum olarak algılandığında modernist bir bakış açısıyla her şeyin “normal olana”, “modern olana” evrilmesi öngörülmektedir. Kültürel homojenlik de bu anlamda modernliğin ürettiği bir kavramdır (Kümbetoğlu, 2001). Appadurai (1998), özcü perspektiften bir grubun fikir ve edimlerinin doğallaştırılması, bu özelliklerin sabit ve değişmez kılınması ve o gruba için özellikler biçiminde algılanmasıyla, bu niteliklerin o grubun başka gruplara kıyaslanmasında kullanılan özelliklere dönüştüğünü belirtir (aktaran Yumul, 2003).

Modernizm, bireyin üzerine kapandıkça, yaşam tarzı ve kurumları belirleyen güçlü bir azınlığın stratejisi oldukça, çoğunlukla bilinçsiz, anlık ve dağınık “direniş ritüelleri” geliştirilerek bu ana kültürün yarattığı mekanları ters yüz etmek suretiyle yaşam alanı yaratan taktiklere dönüştürülür (de Certeau, 1984; Saktanber, 2003). Böylelikle modern ve pre-modernin, anılar ve hayallerin bir arada bulunduğu, iç ve dış dünya arasındaki yolculuklarda bize yaşam enerjisi sağlayan ve bu enerjisi kendi heterojenliğinde barındıran melez (*hybrid*) bir yapı oluşur. Melezlik ve melezleşme, kültürel kategorilerin aşıldığı ve altüst edildiği çoklu ve akışkan kimliklere ve kimlik süreçlerine atıfta bulunur (Yalçın-Heckmann, 2003).

Modern Kimlik ve Toplumsal Hafıza

Günümüz tartışmalarında kimlik çok farklı eksenlerde ele alınmakta ve üzerine pek çok açılım getirilmektedir. Kimliğin serüveni içeriden dışarıya, psişik olandan toplumsal olana doğru incelendiğinde karşımıza “benlik” kavramı çıkar. Benliği bir öz-bilinç (kendi bilinçli varlığının bilincinde olma) hali olarak kabul edersek, kimlik arayışını bu benliğe ulaşma çabası olarak görebiliriz (Türkbağ, 2003).

Hall (1992), kimliğin *aydınlanma öznesi*, *sosyolojik özne* ve *post-modern özne* olarak üç ayrı kavram altında incelenebileceğini belirtmiştir. Aydınlanma öznesinde bireyin kendisine için,

doğuştan gelen bir kimlikten bahsedilirken; sosyolojik öznde kimlik kişinin kendisinin toplumla ilişkisi sonucu gelişerek, öteki üzerinden kurulmaktadır. Post-modern öznde ise Hall, kimliğin biyolojik değil tarihsel, kaygan bir zemin üzerinde hareketli, iç ve dış dünya ile sürekli iletişim içinde olduğunu ortaya koymuştur.

Kellner (2001), modernitede kimliğin oldukça devingen, çok katlı, öz düşünömsel, değişme ve yeniliklere açık hale geldiğini açıklar. Buna göre “öteki” modern kimliğin kurucu unsurudur. Kimlik toplumsal geçerliliğini yitirebilir veya yabancılaşabilir, bu yüzden istediği zaman değişebileceğinin farkındadır. Ya da tersi olup, kimlik iyice belirginleşerek değişmezcesine oturabilir. Modernite geçmiş zaman biçimlerinin, değerlerinin ve kimliklerinin yıkılışının ve yenilerinin üretiminin biraradalığını ifade eder. Nitekim modernitede kimlik sorunu biz kendi benliğimizi nasıl kurar, kavrar, yorumlar, kendi kendimize ve başkalarına nasıl sunarız demektir (İmançer, 2003).

Modernitenin yıkım ve yeniden üretim diyalektiği üzerine kurulu olması, kimliğin de paralel bir düzlem içinde oluşmasına yol açar. Modern zamanların geçmişi parçalara ayrıştırarak yok edip toplumu yeniden ürettiği hissi bir yanılsamadır. Modernizmin parçalı olmasının sebebi, çağımızda insan deneyiminin gerçekten de parçalara ayrılmış olmasıdır. Ancak insan deneyimindeki bu parçaların birbirinden etkilenmemesi mümkün olamayacağı gibi parçalara ayrılmış, bölünmüş modernliğin de kendi içinde bir etkileşime gitmemesi olanaksızdır (Touraine, 2004). Ries (2002), gerek geniş gerek özel anlamda insan-toplum deneyiminin tamamının “bize” ait olmadığını belirtir. Touraine’e (2004) göre, parçalanmış modernliği içeriden dışarıya doğru bir etkileşim yani; araçsal aklın dışarıdaki yaşam, tüketim, ulus, işletme gibi kurumlara ilişkisi olarak tasvir ederken modernizmin eleştirisinin doğuracağı sonucun karşı-modern veya post-modern bir konum olmamalıdır. Alternatif bir yaklaşım olarak, belirtilen kurumların, içeride karşılıklı ilişkide olan özne-akıl ikilisine doğru yöneldiği bir “yeni modernlik”ten bahsedilir. Yeni modernlik her biri, parçalanmış modernliğin öğeleriyle bütünleşen akıl ile özneyi birleştirir.

Laclau, toplumsal kimlik üzerine tartışırken, toplumsalı bir bütünlük olarak değil fakat ideolojik, ekonomik ve politik olanın birbirinden ayrı nesnelere kurumsallaştırma yetisinden uzak dengesiz ilişkilere girdikleri ilişkili yarı-kimlikler sahası olarak görür.

Kimliklerin deęişken oluşundan dolayı, kimliğin farklılık üzerine inşası fikrini reddeder. Bunun yerine kimliğin ancak ne olmadığıyla yani “öteki”ni oluşturan kimliklerle ilişkilendirildiği zaman varolabileceğini öne sürer (Rumford, 2001).

Kimlik teması, çağdaş sosyal bilimciler arasında, insanların yaşamları boyunca nasıl tatminkâr bir benliğe ulaşmaya çalıştıklarını inceleyen bir yaklaşımdan, bir grubun ayrı bir cemaatin içine, kolektif adı da deęiştirerek tatminkâr bir şekilde nasıl dahil olduğunu anlama çabasına kaymıştır (Mardin, 2003). Türkiye örneğinde farklı toplulukların karşılaşması ve entegrasyonu sürecinde, kimliklerinin yıkılışına ve yeniden üretilişine baktığımızda “toplumsal hafıza”nın (*collective memory*) çok önemli bir yeri olduğunu görürüz.

Demirel (2002), Türk Modernleşmesi’nin, akla dayalı determinist ve evrenselci ilerleme anlayışını ve maddi faktörleri öne çıkaran pozitivismi benimseyen bir hareket olduğunu söyler. Bu tablo içerisinde korporatizme dayalı seküler bir toplum yaratılmaya çalışıldığını görürüz (Parla, 1992). Ancak nedense aynı zamanda Türk Modernleşmesi, Osmanlı olarak kalmayı, Türk olarak kalmayı, Müslüman olarak kalmayı talep etmiştir (Çiğdem, 2002). Siyasal söylemde Türklük düşüncesinin –aslında genel olarak bütün milliyetçi düşüncelerin– “öteki” üzerinden kurulduğu fikrine sıkça rastlanır.

Anderson (1991), ulusu kendisine aynı zamanda hem egemenlik hem de sınırlılık içkin olacak şekilde hayal edilmiş bir cemaat olarak tanımlamıştır. Gerçek veya hayal, “bizden olmayan”ın var olduğu alanlar “bizim” dış sınırlarımızı oluşturur ve “öteki”nin varlığı bu sınırla zımnen kabul edilir (aktaran Millas, 2002). Laclau’nun toplumsal kavramını bu tespit üzerinden okuduğumuzda ve Lefebvre’in (1968) “bütünsellik” (*totality*) kavramı ile karşılaştığımızda son derece örtüştüğünü görürüz: Toplumu inşa etmek için her zaman uğraş verilir ama bu imkânsız ve aldatıcı bir projedir. Toplumsal “bu imkânsız projeyi inşa etme çabası”nın ürünüdür (Laclau & Mouffe, 1985).

Aydın’a (1999) göre ulusal devletin yurttaşları olarak hukuki kişiliğini kazanan “yurt insanı”nın tayin edilmiş bir kültürle donatılmasına girişilmiş ve ondan bu kültürün kendisinin “doğal özü” saymasını beklenerek ortak bir duygu ve ahenkli bir düşünce ikliminin parçası olması istenmiştir. İstenen adeta bir *kültürel hafıza kaybıdır*. Ortaya çıkacak *tabula rasa* üzerine ulusal

devletin resmi ve istendik tanımlarıyla bezenmiş yeni bir kültür inşa edilecektir. Bu modernleşmenin özüne de uygundur (Şengül & Kardeş, 2003). Renan (1882), “Ulus nedir?” sorusunu sorarken bir ulusun özünün ortak pek çok şeye sahip olmaları ve aynı zamanda hepsinin pek çok şeyi unutmuş olmasına dayalı olduğunu açıklar. Aynı şekilde Benjamin (1993), “tarih meleşti”nin geçmişin yaralarını sarma çabasının sürekli yarım kaldığını ve tarihin yüzünü geleceğe dönme zorunluluğuna işaret ederek bunun ilerleme ile eşanlı olduğunu söyler (aktaran Anderson, 1995).

Millas (2002), “Milliyetçi milliyetçiye baka baka kararır.” diyerek, Türk ve Yunan ulusal kimliklerinin oluşumunda “öteki” konumuna birbirlerini koyduklarını belirtmiştir. Bu yüzden mübadele kararı her iki ülke için de ulus-devlet kurma yolunda önemli bir adım olup büyük bir etnik temizlik girişimidir. Modern devletin devlet olma niteliği, tarihi olarak, toplumu oluşturan farklı bireylerle grupların özel ve dolayısıyla kısmi ilgi, istem ve çıkarlarını aşan, bütünün ortak refahını temsil etmekle belirlenmekte ve bu ortak refah ile devletin varlık sebebi arasında özdeşlik ilişkisi kurulmaktadır (Köker, 2001). Bu yüzden kararın devlet düzeyinde homojenleştirici etkisinin dışında, mübadeleye tabi tutulan insanların yaşamlarında böyle bir etki yaratıp yaratmadığı tartışmalıdır. Mübadele kararı halka duyurulmasıyla birlikte birçok ailenin yerinden yurdundan edilip daha önce hiç görmedikleri topraklara gitmekten, din değiştirme, etnik kimliğini farklı gösterme, rüşvet verme gibi yolları veya hiç olmazsa çocuklarını diğer dinden biriyle evlendirerek orada kalmalarını sağlamayı denediklerini araştırmalardan biliyoruz. Nitekim, başka bir yere göç etmeden önce, tüm malını mülkünü olduğu gibi bırakıp bilinmeyene doğru yönelişleri hazindir. Ancak artan baskılar ile güvenlik bir sorun olmaya başladıkça kaçınılmaz olarak kendilerine gösterilen yolu seçtiler (Gökacı, 2003).

Simmel (1950), “The Stranger” isimli makalesinde yabancıyı bugün gelip yarın giden bir gezgin olarak değil, bugün gelip yarın kalan bir kişi olarak tanımlar. Yabancıya içine gelip yerleştiği topluluktaki yeri baştan beri oraya ait olmasa da kesin bir şekilde belirlidir: Toplulukta kendiliğinden oluşamayacak nitelikleri oraya getirmek. Yabancıya toplulukla olan ilişkilerinde sıradışı bir konum gözlemlenir. Yabancı için uzaklık, yakın iken aslında uzak olmayı temsil ederken; yabancılaşma, uzak iken aslında yakın olmayı temsil eder. Öteki olmaktan çok tekensiz olan yabancı hiçbir zaman bütünleşemeyeceği topluluğun içinde –dışında– ve

taşıdığı oraya ait olmayan değerler bütünü ile bir sınır çizgisinde marjinalleşir. Bütünleşmemesinin en büyük nedenlerinden biri yabancıнын bir *tabula rasa* olmayışıdır. Beraberinde getirdiği kendi öznel deneyimlerinin ve taşıdığı ilişkiler ağının entegre olmaya çalıştığı topluluğa uymadığını görür ve kendine has bir kimlik oluşturma çabası içerisine girer. Fiske (1994) ve Saktanber (2003), entelektüel/ popüler, yerel/küresel, modern/geleneksel arasında yapılan yolculukların tartışma eksenine göçebe bir nitelik kattığını belirtmişlerdir. İnsanlar karmaşık, çok işlenmiş bir sosyal yapı içinde günlük hayatın getirdiği sorunların üstesinden gelme ve toplumsal ittifaklarını ana ihtiyaçlarına göre yönlendirme gereği yüzünden göçebe öznellikler geliştirmek zorunda kalmaktadırlar.

Taşıdığı *pre-modern* (modern öncesi) ögeler sayesinde yabancı sürekli bir yolculuk halindedir ve bu göçebeliliği sayesinde homojenleştirici güç karşısında heterojen kalmaya çalışır, hatta belki melezleşir (*hybridity*). Crook (1998), modern ve pre-modernin bir arada bulunduğu durumu anlatmak için *minotaur* (mitolojik bir canavar) metaforunu kullanır. Heterojen olan minotaur'un yaşam pratiklerini anlayabilmek için Bourdieu'nün *habitus* kavramını incelememiz gerekir. Habitus, en basit anlamıyla yaşam alanıdır ancak bunun çok daha ötesinde kişinin eylemi ve pratiğinden ibarettir. Bir bakıma alışkanlık coğrafyası olarak da tanımlanabilir. Habitus, öznelerin bedenlerinde zihinsel duruşlar, algı ve düşünce şemaları halinde yer alıyor ve sosyal dünya hakkındaki düşüncesini biçimlemiş olan ikilikleri dönüştürür (Bourdieu, 1974). Yaşanılan yer, kişiye bir habitus sunar ancak bu bir içerik değil biçimdir. Habitus kişiye içkindir, bilinçdışıdır, sürekli ve bölgeseldir (de Certeau, 1984). Appadurai (1996), habitus'u katmanlı bir yapı olarak göstererek, habitus ve alışkanlığın katmanlarının sadece tek bir mekâna değil, başka mekanlara da yayıldığını tartışır (aktaran Akşit, 2001).

De Certeau'ya (1984) göre, modern hayatı sadece tek yönlü bir merkezîyet yaratan, disipline edici prosedürlerden (strateji) oluşmaz. Bireyin üzerine kapanan stratejileri yaşanabilir kılmak için habitus'te çeşitli taktikler geliştirilir. Bu taktikler son derece spontane, dağınık ve genelde bilinçsizdir. Hatta çoğunlukla taktik, stratejinin kendisiyle içiçedir. Modernlik fikri gücünü olumlu ütopyasından, yani akılcı dünya kurma ütopyasından değil, eleştirel işlevinden alır, dolayısıyla bu gücü ancak geçmişin direnişinin dayanabildiği sürece korur. Baskıcı moderniteye karşı direniş sadece modernist olamaz, direnmek için içinde barındırdığı eksiksiz özneyi yani kutsal mirası, çocukluk anılarını, fikirlerini ve cesareti harekete geçirmesi gerekir

(Touraine, 2004). Modernitenin içinde barındırdığı özgürleştirici ögeler ancak gündelik yaşamda ortaya çıkan sonsuz ilişkiler ağına bakıldığında görülebilir.

Mübadillerin göç sonrası kimlik oluşturma süreçlerine ve gündelik yaşam incelemesine geçmeden önce Belkis Kümbetoğlu ile yaptığım görüşme sırasında beni yönlendiren bazı tespitlerini burada aktarmak istiyorum:

“İnsanların göç sürecini nasıl algıladıkları önemlidir. Balkanlardan uzun seneler boyunca sürekli gelen gruplar veya Türkistan’dan gelen göçmenler ile Mübadele esnasında gelenlerin bu göçü nasıl anlamlandırdıklarına bakmak gerekir. Aynı şekilde Mübadele kararının öncesinde ve sonrasında gelenler arasında da farklar olacaktır. Bir bilinmeyene zorla gelen insan ile kendi isteğiyle “vatanına” gelen insan birbirinden ayrılmalıdır.”

Kümbetoğlu bu şekilde mübadilleri diğer göçmenlerden ayırdığı gibi, Giritliler’i de diğer mübadillerden ayırmaktadır. Sözlerinde dikkat çekici bulduğum bir diğer nokta melezlik ve zaman-mekân ilişkisidir. Mübadil Türkiye’ye geldikten sonra mı melezlik kazanmıştır yoksa göçten önce melez midir zaten? Eğer bu sorunun cevabı verilebilirse sonraki kuşaklar hakkında ne söylenebilir? Burada, Bourdieu’nün *habitus*’unun biçimsel olduğunu ve içeriğinin eyleme dönüştüğü anda oluştuğunu hatırlayabiliriz. Belirtilen soruların cevabı ancak kendi tekillikleri içinde verilebilir ve sürekli bir değişkenlikten söz edilebilir. Stratejinin aksine taktik uygun bir yerin eksikliğinin belirlediği hesaplı bir edimdir. Bir taktiğin mekânı karşılaştığı ötekinin mekânıdır. Bu nedenle, kendisine dayatılan ve yabancı gücün kurallarıyla düzenlenmiş bir bölgenin üzerinde ve onunla birlikte oynamalıdır. Kısacası, taktik güçsüzlerin sanatıdır (de Certeau, 1984; Saktanber, 2003).

Mübadele Öncesi

Kültürel kimlikler, gruplar ve insanlar arasında biz-onlar ayrımının yapılmasını sağlar. Bu ayrımın çizgilerini ise algılanan kimlikler, grup sembolleri, gruplar arası ilişkiler, kurumlar ve kültürel pratikler oluşturur. Grupların birbirlerini tanımlama süreçleri özellikle entegrasyon süreçlerinde önem kazanır; gruplar arası etkileşimde farklı olarak algılanış “temel değerler” bazında ortaya çıkar (Kümbetoğlu, 2001).

Yunanistan'dan gelen mübadiller incelenirken Giritliler'in ayrıca ele alındığına sıkça rastlarız (Kümbetoğlu, 2001; Gökaçtı, 2003). Bunun nedeni birçok kültürel ve ekonomik gerekçe ile Girit halkının, Yunanistan'ın diğer kesimlerini az çok ilişkilendirebileğimiz geleneksel Balkan kültürü çerçevesine oturmamasıdır. Mübadele öncesinde Girit'e baktığımızda Yunanistan'ın diğer bölgelerinde yaşanmayan bir uyumun günlük hayatta varolduğunu görürüz. Çeşitli dinlere ilişkin yapıların yanyana yükseldiği, ticaret merkezi olmasından dolayı günlük hayatta birkaç dilin birden konuşulduğu çok renkli bir adadır Girit. Müslüman ve Hristiyan olsun halk, Osmanlı Devleti'nin de imzaladığı antlaşma ile engellemediği "Giritlice" dilini konuşur. Eğitimli kişiler haricinde Yunanca veya Türkçe bilen kişi sayısı azdır. İnsanlar birbirlerinin paskalyalarını ve kandillerini kutlar, hediyeler verir, ikramlarda bulunur. Camide Müslümanlar Giritlice dua ederken, kilisede keşişler makamla salavât-ı şerife okurlar. Osmanlı sisteminde çok belirleyici bir yere sahip olan din olgusunun bu denli karmaşık bir yapıda karşımıza çıkışı bir rastlantı değildir. Girit'te hâkim olan Bektaşî kültürünün bu noktada büyük bir etkisi olduğu düşünülmektedir (Gökaçtı, 2003). Ancak Osmanlı çözülüp, parçalanmaya ve milliyetçilik akımları etkisini göstermeye başlayınca bu tablo hızla değişir. Adetler, dinler arası gelenekler kalır ama Türk-Rum ayrımı giderek belirginleşir. Osmanlı askerinin adadan çekilmesi ve Girit Parlamentosu'nun Yunanistan ile birleşme (*enosis*) kararının duyurulmasıyla Türkler kendilerini güvensiz hissederler ancak muhtelif silahlı olaylar dışında birçok yerde yaşanan örgütlü ve toplu kıyımlar olmaz. Bunun nedenini Girit'teki Rumlar'ın zaten hiçbir zaman kendilerini Osmanlı Devleti'ne bağlı hissetmediklerini daha önce açıkça göstermelerine bağlayabiliriz (Gökaçtı, 2003).

Girit'teki yaşamı bir mübadil şöyle anlatıyor (R.S. ile sözlü tarih, LMV² arşivi):

"Girit'te Türklerle Hristiyanlar çok yakın bir hayat içinde çok samimiydiler ve adeta akraba gibi dertlerinde ortak neşelerinde müşterek gayet iyi ilişkiler içerisindeydiler... Aya Nikola kilisesinin yanındaki çarşıda Müslüman ve Rum ticarethaneleri vardı, hepsi bir kardeş sevgisi içinde yürütüp giderlerdi. Ta ki Yunanlılar tarafından doğan tabrikler oluncaya kadar...Bizim ev öyle dindar falan değildi, öyle sofu değildi... Oruç falan tutulmazdı pek... Evde Türkçe dersi alırdık... Rumca konuşulur, aslında Giritçe demek lazım,

² Lozan Mübadilleri Vakfı

büyük farklar vardı aralarında. Televizyonda ağır bir şey olunca anlayamazdım. Babam Türkçe bilirdi, annem bilmezdi ben de Türkiye’de öğrendim, o yüzden 7 yaşında okula başlayamadım.”

Burada Türkçe öğrenilmesi konusunda, özel ders almanın Girit’in varlıklı ailelerinin tercih ettiği bir yol olduğunu belirtmek gerekir. Benim görüşme yaptığım 3. kuşak bir mübadil – annesi mübadele ile geldiğinde 3 yaşında olduğundan, kendisine 3. kuşak demeyi uygun buldum– ise kendisine aktarılanlarla birlikte izlenimlerini şöyle anlatıyor (Aralık-2004, Sözlü görüşme, LMV, İstanbul):

“Anneannem hiç Türkçe bilmezdi, Arapça dua edip, Giritlice şükrederdi. Ailemde Bektaşilik varsa da açık etmediler ama eseri vardı. Hem Aşure ayını hem Hidrellez’i kutlardık... Dedem yağ ticareti yaparmış, yağhaneleri varmış. Sürekli İskenderiye’ye Halep’e gidemiş. Evde Habeşli iki besleme varmış, bu besleme alma adeti Girit’te yaygındır, Yunanistan’ın baka bir yerinde duymadım... Anneannemlerin tiyatroları varmış, Anadolu’dan gruplar gelip ortaoyunu oynarlarmış... Müslümanlar genelde Hanya, Resmo ve Kandiyе (Iraklion) dene 3 büyük şehirde otururlarmış ve ticaret ellerindeymiş. Çiftlik sahibi Müslümanlar yanlarında Rumlar’ı çalıştırlarmış...”

Yerli ve Yerel Kültürlerin Karşılaşması

Mübadeleye tabi tutulup kültürü hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir ülkeye ayak bastıklarında “yerli”³ halk onları, kendilerinin o anda anlam veremeyip korktukları ve daha sonra “garip ve vahşi bir müzik” olarak tanımlayacakları davul-zurna eşliğinde karşılar (Koufopolou, 2003). Ayrılırken malını mülkünü Yunanlı dostuna emanet eden bu insanlar, Girit’te genelde ticaretle uğraşan ve statü sahibi bir kesim iken, “vatan” diye kendilerine gösterilen yere geldiklerinde yetkililere vesika göstererek Yunanlılar ile işbirliği yapmadıklarını ispat etmek zorunda bırakıldılar Mübadillerin iskân ve üretime katılma sürecinde devletin ayırdığı ödenek son derece kısıtlı olduğundan yazılı basın yerli halkı “soluk ve zayıf çehreli dindaşlarına” yardıma çağırıyordu (Arı 2003, Gökaçtı, 2003). Toplanan yardımlar, örgütlü çabalar, yardım amaçlı kurulan kurumlar halkın, “Yunan zulmünden kurtulan din kardeşleri” olarak gördükleri mübadillere kucak açtığını gösteriyor. Ancak gösterilen bu sıcak ilgi mübadillerin

³ “Yerli” kelimesini mübadillerin ağzından duyduğum şekilde geldikleri yerde kendilerinden önce yaşayan halk anlamında kullanıyorum.

iskânı, yani bugün gelen misafirin yarın gitmeyip kalarak yabancılaşmasıyla tersine dönmeye başladı. Özellikle Girit'te Hristiyanlara “Benim ciğerim bile Giritli”⁴ diyen Müslümanlar, Türkiye'ye gelip hala Giritli kalınca çok geçmeden yerli halk tarafından “gavur tohumu” olarak nitelendiler. Kümbetoğlu (2001), gönüllü olmaksızın gerçekleştirilen göçün öncesi ve sonrasında ait olma duygusunun parçalanması nedeniyle yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için tutunulan ortak dalın “vatana dönüş”, “yeni yaşam”, “yeni ev” ve “yeniden başlamak” olduğunu belirtiyor.

Adetlerini değiştirmemeleri ve Türkçe'yi ne kadar öğrenseler de –ileri yaşta gelenler belki hiç öğrenemedi– Yunan aksanı ile konuşmaları dolayısıyla mübadillere “gavur tohumu” denmesi kimi zaman bir hakaret olarak algılandı. Öyle ki sokakta Giritlice/Yunanca konuşmak sadece halk tarafından değil, devlet tarafından da hoş karşılanmıyordu (Ergir, 2000). Gökaçtı (2003), Yunan işgalini görmüş ve savaşlarda büyük kayıplar vermiş şehirlerin devlet dairelerine işi düşen mübadillerin dertlerini Yunanca anlatmaya çalışmalarının küfür, hakaret, tartaklanma ve kovulma gibi sonuçlara vardığını belirtmiştir. Türkçe bilmeyen mübadil çocuğu ordudan yeni terhis olmuş öğretmeninin karşısında kendini ispat etmek zorunda kalıyordu. Bu türden yaklaşımlar sonucu mübadiller mekansal segregasyon yoluyla yerlilerle olan ilişkilerini azalttılar.

“Giritlice konuşmak, Giritli olmak hayatımızın doğal bir parçasıydı, değişik gelmiyordu. Çevremizde Giritliler vardı. Komşularımız, abbaplarımız hep Giritli'ydi, yani hiç öyle Manisalı, Akhisarlı abbam olmadı. Arkadaşlarım da benim gibiydi... Sadece dışarıda Türkçe konuşuyorduk, bazen de gizlemek istediğimiz bir şey olduğunda Giritlice konuşurduk... Yerliler ‘gavur’, ‘pis Giritli’ diyorlardı. Halbuki hiç de pis bir halimiz yoktu. Özellikle Giritliler'i sevmiyorlardı...” (Aralık-2004, Sözlü görüşme, LMV, İstanbul).

“Anayurt Anadolu'ya geldik... Bu kez buradakiler, ırktaşlarımız, dindaşlarımız ‘yarım gavur’, ‘gavur tohumu’ diyorlar bize. Beslenmemiz bol sebze, dağdan bayırdan toplanan otlarla olunca bunu da hazmedemiyorlar, alay ediyorlar bizimle: ‘Eşeklerin hakkını yiyor bunlar!’ Horluyorlar, ilişkilerini sınırlı tutuyorlar.” (Yorulmaz, 1997; aktaran: Kümbetoğlu, 2001:14).

⁴ Yunancası “*Kritika ne ka mena ta skotia mu*” olan bu deyişin birçok roman, anlatı ve akademik çalışmada kullanıldığını gördüm.

Yerli halkın mübadillere düşmanca tavrının altında yatan nedenlerden bir diğeri ise, mübadele ile özellikle büyükşehirlerde yaşayan Rumlar'ın bıraktığı geniş bahçeli, büyük evlere gelen mübadillerin yerleştirilmesi oldu. Rumlar'ın evlerinden çıkmasıyla devletçe “fuzuli işgal” diye adlandırılacak bir süreç başladı. Yerli halk gelen mübadillere verilecek evleri işgal ediyordu, bu da elinde adresle eve yerleşmek üzere gelen mübadil ailenin işgalci kişilerle karşı karşıya gelmesine sebep oluyordu. Savaştan çıkmış ve fakirlikle mücadele eden insanların gözü önünde “savaş ganimeti” dışarıdan gelen yabancılara veriliyordu (Gökaçtı 2003). Koufopoulou (2003), özellikle Giritli mübadillerin kendilerini çok yaygın bir şekilde söylenen “muhacir” yerine “mübadil” olduklarını ısrarla vurgulamalarına değinir. Giritliler'in böyle bir kimliği sahiplenmeleri çoğu Giritli'nin adada ticaretle uğraşan varlıklı aileler olmaları ve yukarıda bahsettiğim kültürel uyum sebebiyle gönüllü olarak gelmemeleri olabilir. *“Biz orada mallar bıraktık!”* cümlesini tepkilerini dile getirmek için sıkça kullanmışlardır. “Muhacir” kelimesi genelde yoksullukla ve diğer birçok etnik grupla bağlantılı olarak kullanılır (Köker, 2003; aktaran Koufopoulou, 2003:210). Nitekim görüşme yaptığım kişi Hanya'dan İzmir'e geldiklerinde dedesine 1 kahvehane, 2 marangozhane ve 2 ev verildiğini aktardı (Aralık-2004, Sözlü görüşme, LMV, İstanbul). Mübadil kimliği Giritliler'in kendilerini Yunanistan'ın diğer bölgelerinden gelen göçmenlerden ayırmalarını ve üstün bir konumda tutmalarını sağlamıştır.

Türk modernleşmesinin Osmanlı, Türk ve Müslüman kalmayı istediğine yukarıda değinilmişti. Kimiliğin ikili karşıtlıklarla, “öteki”ni oluşturan kimliklerle ilişkilendirildiği sürece kurulabildiğini kabul edersek Giritli mübadillerin, “gavur tohumu” olarak Türk kimliğinin oluşum sürecine katkıda bulduklarından bahsedebiliriz. Touraine'in (2004) hem Giritliler hem de yerli halk açısından okuyabileceğimiz şu sözleri çarpıcıdır:

“Kendilerini tehdit altında hissedenler, bireysel ya da kolektif yükselme çabaları başarısızlıkla sonuçlanmış olanlar, dışarıdan gelmiş bir kültür ya da ekonomik çıkarların istilasına uğradıklarını hissedenler, yaratıcısı olmaktan çok emanetçisi oldukları aktarılmış bir kimliğin içinde taşlaşıp kalırlar.”

Mübadillerin maruz kaldıkları “gavur” muamelesi sadece gündelik hayatla, çarşıda geçen ikili sohbetlerle sınırlı kalmıyordu. Dönemin Türkçü düşüncesinin önde gelen isimlerinden Nihal Atsız, Osmanlı'nın devşirme sistemini sertçe eleştiriyor, devleti yönetenlerin “kanı bozuk” ve

“yabancı” olduklarını söylüyordu. Atsız’a göre Türkiye’yi yönetecek insanlar en az üç kuşak safkan Türk olduklarını ispat etmelilerdi (Gökaçtı, 2003). Kendilerine yönelik bu yaklaşımlara karşı mübadiller yerlilerle ilişkilerini azaltmanın dışında kimi zaman da Türk ve Müslüman kimliklerini özellikle vurgulama yoluna gidiyorlardı. Bunu Yorulmaz’ın (1997) aktardığı anlatıda görebiliriz:

“Girit Türkü’ne hem de Rumca sorarlar: ‘Türk müsün Mehmet?’ Yanıtı hem Rumcadır hem de hazindir: Meryem adına yemin ederim ki Türküm.’ Buna sarıldık hep, biz Türküz’ün dışında bir şey söylemiyorduk.”

Kimliğin Yeniden İnşası ve Toplumsal Hafıza

Yeni kurulmakta olan Türkiye’de dil konusunun kimlik inşasında ne denli önemli olduğunu, birçok şeyi Türkçeleştirmeye çalışan Mustafa Kemal’in yaptığı şu konuşmada görüyoruz:

“Mesele din değil, dildir. Açık olalım: Türk milletinin temeli milli dil ve milli benlik olacaktır.” (5 Şubat 1933, Bilecik konuşması; aktaran: Mardin, 2003:137).

Mardin, aynı çalışmasında 1918 ile 1939 arasında Türkiye’nin büyük bir kimlik değişimine giriştiğini ve bu değişimin çeşitli etnisitelerden oluşan kozmopolit bir imparatorluğun tebası olmaktan Türklüğünü ortaya koyup onaylayan bir cumhuriyetin yurttaş olma yolunda bir statü değişikliğini içerdiğini belirtir.

Farklı “yerellikler” taşıyan farklı göçmen grupları, göç süreci sonrası adeta yeni kültürel kimlikler edinmektedir ve orijin kültürlerinden getirdikleri veya geçmiş kültürel repertuarlarından korudukları bazı öğelerin, hâkim kültürel öğelerle çatışması veya uyuşmaması durumunda, bu öğeleri bırakmakta veya görünür planlardan uzak tutmaktadırlar (Kümbetoğlu, 2001). LMV’de yapılan görüşmede dilin kullanımı hakkında edinilen bilgiler ve mübadillerin mekansal segregasyonlar yoluyla kendilerini yerli halktan ayrı tutmaları bu tezi doğrulamaktadır.

Yerelliği sindirmekte zorlanan ve Touraine'in (2004), deyimiyle mevcut kimliğinin içinde "taşlaşıp kalan" yerli halk karşısında mübadillerin bazıları kendilerini kabul ettirebilmek için daha da dindar oldular veya kendilerini öyle sundular (Koufopoulou, 2003). A.G.'nin "Bize 'Rumsunuz siz' diyorlardı. Biz onlardan daha güzel daha iyi iyi Müslümanız, dini daha iyi biliyoruz ama..." sözleri dikkate değerdir (Yılmaz & Köse, Belgesel film, 2003).

Beck, modernliğin bir yansıması olarak bireyselleşmeyi ele almış ve bunun üç aşamaya bağlı olduğunu belirtmiştir. Buna göre toplum bireyselleşirken önce tarihsel süreçte oluşan biçimlerden, hâkim geleneksel bağlardan kopar ardından inançlar, değerler ve bireyler arası ilişki biçimlerine bağlı güvenceler kaybolur en son aşamada ise birey standartlaşıp kurumlara bağlı hale gelerek yeniden entegre olur (İmançer, 2003). Ancak hayatı ve içinde yaşanan toplumu yeniden anlamlandırmanın geçmişten ne kadar bağımsız olacağı tartışmalıdır.

Yeniden yerleşimde, yeni anlam sistemleri, yeni sosyal ilişkiler ve yeni ifade biçimleri yerel özelliklere eklenir. Fakat bu ekleniriliş uzun bir süreçtir, yıllar alır ve farklılığın hâkim olan kültürel yapı içinde eriyişi hiç bir zaman bütünüyle gerçekleşmez (Grosz et.al., 1996; aktaran Kümbetoğlu, 2001:13). Kümbetoğlu yapmış olduğu alan araştırmasında ikinci kuşak mübadillere dikkat çekmiş; yeni kurulan Türkiye'nin yaşadığı kimlik kargaşasının içine doğan ve Giritlice konuşan bu kişilerin yerli gruplarla aralarındaki farklılıkların algılanış biçimlerini ortaya koymuştur. Bu insanlar çok küçük yaşta gelmiş veya göç sürecinde doğmuş olan kuşaktır. Bu yüzden gündemlerini sürekli işgal eden göç sürecinin öncesini ve sonrasını defalarca dinlemişler bu taşıdıkları bu hatıralarını yeni kurulan sisteme eklenmeye çalışmakla geçirmişlerdir.

Toplumsal hafızanın açığa çıktığı diğer bir nokta ortak hikayeler ve anlatılardır. Koufopolou (2003), Cunda⁵ ve Girit'in birbirine benzer mimarisi olduğunu ve buraya yerleşen Giritli mübadillerin çevredeki binalar hakkında mitler ve hikayeler oluşturduklarını tespit etmiştir. Söz gelimi; Venizelos (Mübadele esnasındaki Yunanistan devlet başkanı) ve kızı hayatları boyunca Cunda'ya hiç ayak basmadıkları halde bugünkü yetimhane binasının bir zamanlar

⁵ Ayvalık-Balıkesir il sınırları içinde bulunup Mübadele ile Rumlar'ın boşalttığı ve Giritli mübadillerin yerleştirildiği bir ada. Eski adı Moschonisi olan adanın resmi adı Alibey Adası olarak geçmektedir. Ancak entelektüel çevrenin ve medyanın kullandığı yaygın isim Cunda'dır.

Venizelos'un kızına ait olduğunu anlatırlar. Aynı metinde Koufopoulou, Giritli mübadillerin Türkiye'nin genel şartlarına hiçbir zaman hızlı ve akıcı bir biçimde adapte olmadıklarından bahseder. Büyük şehirlere iskân edilmeyenler için bu geçiş daha da uzun sürmüştür.

Mübadillerin kimliklerini algılayış biçimlerinde sıklıkla vurgu yaptıkları bir nokta görüşme yaptığım 3. kuşak mübadilin sözlerinde olduğu gibi Avrupalı olmaktır:

“Annem çok moderndi. Giyim kuşamı Avrupalıydı. “Biz Avrupalıyız” derlerdi. Biz masada yerdik, çatal-bıçak kullanırdık. Çatal-bıçak kullanmasını, mutfak işini (tatlılar, otlar...) biz öğrettik derlerdi. Şık giyinilir, günler düzenlenirdi. Yerliler çay ikram ederken biz kahveve kutalya (taneli reçel) ikram ederdik. Gümüş kap içine kutalya koyardık, gümüş kaşıklar olurdu, su dolu bir de bardak. Kaşıkla bir tane alınır, ardından kaşık bardağa bırakılır, sonra da kahve içilirdi. Hiç öyle yerliler gibi kısr, bulgur, pasta filan yoktu bizde. Piyano dersleri aldık, iyi okullarda okuduk. Lüksümüz, arabamız filan yoktu, elbisemiz annem dikerdi... Din olayı hiç sorgulanmadı bizde ama ‘Müslümanız’ derlerdi. Taassup hiç olmadı, erkek arkadaşım eve gelirdi, ben mini etek giydim, hayatımda ilk kez eşimin evine girerken ayakkabılarımı çıkardım... Ben ‘Yunanlı, öteki, yabancı’ diye bir şey hiç düşünmedim. Belki dildendir hiç yabancılamadım. Amerikan kültürü ile yetiştim, yaşayış, zengin alınan şeyler aynı...” (Aralık-2004, Sözlü görüşme, LMV, İstanbul).

Cumhuriyet Türkiye'si'nin batılılaşma ve modernleşme yolunda yaptığı reformlar sırasında kimliklerini yeniden üretme sürecindeki Giritliler kendilerini diğer mübadillere ve bazı yerlilere göre daha üstün görmeye başladılar. Özellikle giyim, kuşam ve yaşam tarzlarındaki radikal farklılıkları kullanan Giritli kadınlar cinsiyet eşitliğini teşvik edici gelişmeleri takip ederek bunları sahiplendiler ve gündelik hayatlarına ellerinden geldiğince yansıtmaya çalıştılar (Koufopolou, 2003). Girit'te kadınlar çoğunlukla siyah giyinirler ve bu günlük yaşantılarının bir parçasıdır. Ancak Koufopolou, aynı çalışmasında yaptığı görüşmeler sırasında kadınların sıklıkla “Siyah, Giritli kadınların rengidir.” cümlesini tekrarladıklarını ve bunu bir sıklıkla karışık bir ileri görüşlü Avrupalı kimliği olarak gösterdiklerini belirtir.

Davranış biçimleri ile yemek ve giyim zevklerinin kültürel ve sosyal farkın ve üstünlüğün göstergesi olan estetik ayrımlar olduğu ilkesine dayanarak, kimlik politikasının kültür politikası ile yanyana işlediği düşünülür. Kullanılan eşyalar ve sahip olunan zevk toplumda bir

sınıf göstergesi haline gelir. Böylece toplumda yer deęiřtirme arzusu olan bireyler bu kültürel simgeler ile stratejik bir řekilde oynayıp meřruluk mücadelesine girebilirler (Bourdieu, 1974,1984).

Göle (2002), eřzamanlı modernlik tartiřmasında modern/geleneksel, medeni/barbar ayrımını ele alarak modernlięin ideolojik bir zaman anlayıřı olduęunu vurgular ve “öteki” ile iliřkisinde “öteki”ni, kendisiyle aynı ilerleme düzeyini ve zamanı paylaşamayanlar, yani” çağdař” olmayanlar olarak tanımladıęını belirtir. Buna dayanarak modernist bir bakıř açısının sadece yerliler deęil mübadillerce de geliřtirildięinden bahsedebiliriz.

“Avrupalı olma” utkusu řüphesiz Giritliler’in hissettikleri yabancılık duygusundan kurtulmak için bir çıkıř noktasıdır. Batılılařmaya çalıřan Türkiye’de Avrupalı kimlięe sahip, yüzü batıya dönük olan Giritli artık tekinsiz bir yabancı olmayacaktır. Geleneksel kalan, “modernleřemeyen” mübadil ile ayrım bu çizgide yapılır. İyi okullarda okuyan, birkaç yabancı dil bilen, yurtdiřında baęlantıları olan, üretim ve ticaretle uğrařarak ülke ekonomisine katkıda bulunan Giritli modern bir Türk vatandařı portresi çizmektedir. Koufopolou (2003), özellikle Ege sahil řeridinde ikamet eden mübadillerin, Rumlar’dan kalan geniř ticaret aęını olduęu gibi devraldıklarını ve bunu geliřtirdiklerini belirtmiřtir. Uzun yıllar boyunca Giritli mübadiller ticaret aęlarını ellerinde bulundurmaya devam ettiler.

Avrupalı kimlik konusuna bařka bir açıdan bakacak olursak, durumun sanıldıęı gibi yabancılıktan sıyrılmada bir araç olamadıęını görürüz. Simmel (1950), bütün ekonomi tarihi boyunca dünyanın her yerinde ya yabancıнын tüccar ya da tüccarın yabancı olarak ortaya çıktıęını belirtmiřtir. Eęer ekonomi kendi kendine yeterli olsaydı bir aracıya gerek kalmayacaktı ancak topluluęun diřında üretilen bir ürüne ihtiyaç olduęu sürece yabancı-tüccar daima orada –topluluęa eklemlenemedięi halde– olacaktır.

Sonuç Yerine: Unutuř

Yerellik, kimlięin yeniden üretiminde çoęunlukla dıřlayıcı olarak, grubu topluluęa yakınılařtıran deęil, uzaklařtıran bir bilinç hali olarak yer almaktadır (Kümbetoęlu, 2001). Günümüzde yařayan 3. ve 4. kuřak Giritli mübadiller belki artık eskisi gibi göze batan birer

yabancı değiller. Her ne kadar göç öncesi kültürü, yerelliği yaşatmaya çalışsalar da homojenleştirici etkilere maruz kaldıkları bir gerçek. Diğer taraftan taktiklerin stratejilere içkin oluşu kimlik oluşturma süreçlerinde adı tam anlamıyla koyulmasa da sürekli karşımıza çıkan bir olgu.

Mübadillerin gündelik hayatlarından bahsediyorsak, bu ad altında her şeyi inceleyebiliriz. Ancak çalışmamın başında belirttiğim gibi, konuyu kimlik-hafıza ekseninde tutarak göç sürecini her iki topluluğun nasıl algıladığını ortaya koymaya çalıştım. Teorik çerçeveyi modern kimliğin inşasını ve bu süreçte toplumsal hafızanın yeri olarak çizdim. Göç öncesinde yaşanan hayatı, mübadillerin Türkiye'ye ayak basmalarıyla yaşadıkları öznel deneyimlerde tartıştığım konuları desteklemek için kullandım. Hikayeler, alıntılar ve yapılmış alan araştırması sonuçlarını mübadillerin yerli halkla olan etkileşimini açıklamakta yararlandım. Son bölümde ise hafızanın gündelik hayat pratiklerinde ve mübadillerin “modern” kimliklerini yeniden üretme aşamasında pre-modern öğelerin nasıl karşımıza çıktığını göstermeye çalıştım.

Toplumsal hafıza insan deneyiminde belirleyici bir rol üstlenerek kendini göstermektedir. Yerelliği içinde taşıyan yabancıların bir türlü yerli olamaması hafıza ile, habitus ile, yeni modernliğin bütünleşen özne-akıl ikilisi ile açıklanabilir. Unutuş ve homojenleşme ise uzun bir zaman içine yayılmış kayma ve kırılmalarla gerçekleşir. Yazımı Bakhtin'in hafıza tanımından bir alıntıyla bitirmek istiyorum:

“Hafıza çok katmanlı bir yapı olarak insanın kendi deneyimleri hakkındaki anlatılarını bile tek taraflı kılıyor. Ama dünyanın birbirine açılmasıyla bu taraflar kendini diğer anlatılara uluyor, insanın kendi kapalı tekil dünyası, yani destansı dünya insanın büyük dünyası artık diğerlerinin dünyalarıyla yer değiştiriyor” (Bakhtin, 1981; aktaran: Akşit, 2001:317).

Başvurulan Kaynaklar

- AKŞİT, E.E.**, “Yürümek” – *Hatırladıklarıyla ve Unuttuklarıyla Türkiye’nin Toplumsal Hafızası*, der. E. Özyürek, İletişim, 2001.
- ANDERSON, B.**, *Hayali Cemaatler*, çev. İ. Savaşır, Metis, (2. basım), 1995.
- APPADURAI, A.**, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota Press, 1996.
- , “Putting Hierarchy in Its Place” – *Cultural Anthropology*, February – 1998, 40, p.1
- ARI, K.**, *Büyük Mübadele, Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925)*, Tarih Vakfı Yurt, 2003.
- AYDIN, S.**, *Kimlik Sorunu, Ulusallık ve “Türk Kimliği”*, Öteki, 1999.
- BAKHTIN, M.**, *The Dialogic Imagination*, University of Texas Press, 1981.
- BENJAMIN, W.**, *Tarih Kavramı Üzerine – Son Bakışta Aşk*, çev. A. Doğukan et.al. Metis, 1993
- BOURDIEU, P.**, *Outline of Theory of Practice*, trans. R. Nice, Cambridge University Press, 1974.
- , *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Harvard University Press, 1984.
- CROOK, S.**, “Minotarus and Other Monsters: ‘Everyday Life’ in Recent Social Theory” – *Sociology*, Vol. 32, No.3, 1998, pp.523-540.
- de CERTEAU, M.**, *The Practice of Everyday Life*, University of California Press, 1984.
- ÇİĞDEM, A.**, “Batılılaşma, Modernite ve Modernizasyon” – *Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık*, Cilt 3, ed. U. Kocabaşoğlu, İletişim, 2002, ss.68-81.
- DEMİREL, T.**, “1946 Sonrası Muhafazakâr Modernleşmeci Eğilimler Üzerine Bazı Değerlendirmeler” – *Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık*, Cilt 3, ed. U. Kocabaşoğlu, İletişim, 2002.
- ERGİR, E.E.**, *Giritli Mustafa*, Tükelmat A.Ş., 2000
- FISKE, J.**, *Understanding Popular Culture*, Routledge, (6th edition), 1994.
- GARDINER, M. E.**, “Henri Lefebvre: Philosopher of the Ordinary” – *Critiques of Everyday Life*, Routledge, 2000, pp.71-101.
- GROSZ, E. et.al.**, “Yabudilik ve Sürgün: Öteki Olmanın Ahlakı” – *Yitik Ülke Masalları, Kimlik ve Yer Sorunları*, Sarmal, 1996.
- GÖKAÇTI, M.A.**, *Nüfus Mübadelesi, Kayıp Bir Kuşağın Hikayesi*, İletişim, 2003.

- GÖLE, N.**, “Batı Dışı Modernlik: Kavram Üzerine” – *Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık*, Cilt 3, ed. U. Kocabaşoğlu, İletişim, 2002, ss.56-67.
- HALL, S.**, “The Question of Cultural Identity” – *Modernity and Its Futures*, ed. S. Hall, D. Held and T. McGrew, Cambridge, Open University Press, 2003 (1992, first edition), pp.273-316.
- İMANÇER, D.**, “Çağdaş Kimliğin Yapılanma Süreci ve Televizyon” – *Doğu-Batı*, 2003, 23, ss.233-250.
- KELLNER, D.**, “Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin İnşası” – *Doğu-Batı*, çev. G. Seçkin, 2001, 15, ss.195-226.
- KOUFOPULOU, S.**, “Muslim Cretans in Turkey, The Reformulation of Ethnic Identity in an Aegean Community” – *Crossing the Aegean*, ed. R. Hirschon, Berghan Books, 2003
- KÖKER, L.**, “Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme, Devlet ve Demokrasi” – *Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm*, Cilt 2, ed. A. İnsel, İletişim, 2001. ss.97-112.
- KÜMBETOĞLU, B.**, “Farklılıkların Algılanmasında Kültürel Filtreler” – *Toplumbilim*, 2001, 12, ss.9-17.
- LACLAU E. & MOUFFE C.**, “Hegemony and Social Strategy”, Verso, 1985.
- MARDİN, Ş.**, “Adlarla Oynamak” – *Kültür Fragmanları, Türkiye’de Günlük Hayat*, der. A. Saktanber, D. Kandiyoti, Metis, 2003, ss.127-140
- MİLLAS, H.**, “Milli Türk Kimliği ve ‘Öteki’ (Yunan)” – *Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik*, Cilt 4, ed. T. Bora, İletişim, 2002, ss.193-201.
- ORTAYLI, İ.**, “Balkanlar’da Milliyetçilik” – *Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi*, Cilt 4, İletişim, 1985, ss.1026-1031.
- PARLA, T.**, *Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları, Kemalist Tek Parti İdeolojisi ve CHP’nin Altı Oku*, Cilt 3, İletişim, 1992.
- RIES, N.**, “Anthropology and the Everyday, from Comfort to Terror” – *New Literary History*, 2002, 33, pp.725-742.
- RUMFORD, C.**, “Dışarıda Kalmann İmkansızlığı: Ernesto Laclau’nun Çalışmasındaki Toplumun İmkansızlığı” – *Dışarıda Kalanlar/Bırakılanlar*, der. N. Avcı et.al., Bağlam, 2001, ss.21-31
- SAKTANBER, A.**, “Türkiye’nin Yeni İslamcı Gençliği” – *Kültür Fragmanları, Türkiye’de Günlük Hayat*, der. A. Saktanber, D. Kandiyoti, Metis, 2003, ss.259-277.
- SIMMEL, G.**, “The Stranger” – *The Sociology of Georg Simmel*, Free Press, pp.402-408
- SOYSAL, İ.**, *Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları – I (1920-1945)*, TTK, 1983.

ŞENGÜL, S., KARDEŞ, F., “Bir Hafızasızlaştırma ve Yeniden İnşa Projesi Olarak Türk Tarih Tezi ve Kürt Tarihyazını” – *Toplum ve Bilim*, 2003, 96, ss.35-61.

TOURAINÉ, A., *Modernliğin Eleştirisi*, çev. H. Tufan, Yapı Kredi, 2004.

TÜRKBAĞ, A.U., “Kimlik, Hukuk ve Adalet Sorunu” – *Doğu Batı*, 2003, 23, s.209-216

YALÇIN-HECKMANN, L., “Kimlikler Üzerine Paşarlık” – *Kültür Fragmanları, Türkiye’de Günlük Hayat*, der. A. Saktanber, D. Kandiyoti, Metis, 2003, ss.308-320.

YILMAZ, S., KÖSE, F.B., *Belgesel – “Suyun İki Yakasının Hikayesi”*, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2003.

YORULMAZ, A., *Savaşın Çocukları, Girit’ten Sonra Aynalık*, Belge, 1997.

YUMUL, A., “Árafta Kalanlar” – *Doğu Batı*, 2003, 23, ss.11-21.